

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 507 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash.....	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	

RESTORAN XIZMATLARI SOHASI IJTIMOY-IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MARKETINGNING ZAMONAVIY KONSEPSIYALARINI QO'LLASH

UDK:339.1

ORCID: 0000-0001-6554-2087

Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich

Ma'mun universiteti dotsenti, PhD.

Annotatsiya: Maqolada xizmatlar sohasining istiqbolli tarmoqlaridan biri bo'lgan restoran xizmatlari ko'rsatishning servislashgan jamiyatga xos tendensiyalari, mijozlar ehtiyojini qondirish, onlayn buyurtmalar, mijozlar xohish-istagi negizida xizmat ko'rsatish konsepsiyasini qo'llashga monand ravishda mijozlarga ta'sir ko'rsatishning zamonaviy marketing usullari va vositalaridan foydalanish bo'yicha takliflar keltirilgan. Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlik darajasini oshirishga imkon beruvchi omillar hamda samaradorlikni oshirishning muhim yo'nalishlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: restoran xizmatlari sohasi, marketing, servislashgan jamiyat, monokonsepsiya, molekulyar oshxona, fudpeyring, kriokonsentratsiya, restoran "xab"i, sog'lom ovqatlanish, o'rtacha chek miqdori, individuallashtirilgan marketing, Z-avlod, α -avlod.

Abstract: The article highlights specific trends in the field of restaurant services as promising branches of the service sector, trends in the service society, modern marketing methods aimed at meeting customer needs, based on the concept of customer service customization and prioritization of online orders. Proposed marketing technologies for influencing customers, and highlighted the main factors and directions that make it possible to increase the socio-economic efficiency of the restaurant services sector.

Key words: restaurant services, marketing, service society, monoconception, molecular cuisine, food pairing, cryoconcentration, restaurant hub, healthy food, average check, individualized marketing, Z-generation, α -generation.

Аннотация: В статье освещаются специфические тенденции в сфере ресторанных услуг в условиях сервисного общества, как перспективных отраслей сферы услуг, современные маркетинговые методы, направленные на удовлетворение потребностей клиентов, на основе концепции кастомизации желаний клиентов и приоритетности онлайн-заказов, предложены маркетинговые технологии воздействия на клиентов и их использование в ресторанном бизнесе. Выделены основные факторы и направления, позволяющие повысить социально-экономическую эффективность сферы ресторанных услуг.

Ключевые слова: сфера ресторанных услуг, маркетинг, сервисное общество, моноконцепция, молекулярная кухня, фудпейринг, криоконцентрация, «хаб» ресторанов, здоровое питание, средний чек, индивидуальный маркетинг, Z-поколение, α -поколение.

KIRISH

Jahonda xizmatlar sohasining ovqatlanish bilan bog'liq segmenti kiritilgan sarmoyaning juda qisqa davr mobaynida qoplanishi, o'rtacha rentabellik darajasi o'rtacha 1,13–1,15 ga teng bo'lgan barqaror ko'rsatkichga ega ekanligi hamda har qanday ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatlarda ham faoliyatdan to'xtab qolmasligi bilan ahamiyatga molikdir[1]. Chunki insonlar iqtisodiy krizis, pandemiya, global muammolarga qaramasdan har qanday sharoitda ham ovqatlanishdan to'xtamaydi.

O'zbekiston Respublikasida ham jahon tendensiyasiga monand ravishda "uydan tashqarida" ovqatlanish[2], oilaviy ovqatlanish, kafe-barlar, restoran tipidagi ekologik dizayn va servis landshaftiga ega milliy oshxonalar soni kundan-kunga ko'payib, faol turmush tarziga ega yoshlar, yosh oilalar, talabalar va oilaviy an'analarga sodiq aholi toifalari uchun oilaviy xordiq chiqarish, dam olish va bayram kunlarini maroqli o'tkazishga imkon beradigan asosiy milliy-madaniy ob'ektlardan biriga aylandi. Ayniqsa, ishbilarmonlik uchrashuvlarini o'tkazish va bo'sh vaqtni maroqli o'tkazishda ham restoran xizmatlari jadal rivojlanib, kundalik turmush tarziga, moda tusiga kirgan. Turmush sifatining yaxshilanishi, yashash sharoitlarining shinamlik va qulaylikka intilishi harid va iste'mol jarayonlarining "do'kon → oshxona → taom tayyorlash" tamoyiliga o'tishiga imkon bermoqda[3].

MAVZU BO'YICHA ADABIYOTLAR SHARHI

Xorijlik olimlardan D. Hawkins tomonidan "...zamonaviy sharoitlarda restoranlar segmentining aksariyat iste'molchilari mingyillik (Z-avlod) va α -avlod vakillaridan iborat ekanligi"[4] bayon qilingan. P. Shvartsning asarlarida tadqiqotlar yo'nalishi mijozlarning qoniqqanlik darajasi va sodiqligini oshirishga, iste'molchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatish, ushbu yo'nalishdagi ma'lumotlarni qayta ishlash usullariga qaratilgan[5].

Rossiyalik olimi Ye.P.Cherenkovaning ilmiy ishlarida mijozlarning qoniqqanlik darajasi marketing vositalariga bog'liqligiga asosiy e'tibor qaratilgan holda, asosiy ehtiyojlarni aniqlash asosida samarali marketing qarorlari qabul qilish jihatlari o'rganilgan[6]. O'zbekistonlik olimlarda M. M. Muhammedov va boshqalarning ilmiy ishlarida "...insonlarni sifatli ovqatlantirish, balki ularning turlicha iste'mol taomillariga asoslanib qo'shimcha xizmatlar taklif qilish"[7], jumladan, muallifning ilmiy-uslubiy ishlarida "...qo'shimcha buyurtma berish negizida iste'mol nafilligini oshirish"[8,9] ga qaratilganligi ilmiy jihatdan asoslangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot davomida induksiya va deduksiya, guruhlash, mantiqiy tahlil usullaridan foydalanilgan. Tadqiqot natijalarini umumiy yaxlit tarzda ifodalash maqsadida jadval va rasmlardan foydalanilgan.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Restoran biznesi taraqqiy etgan ilg'or xorij mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, zamonaviy sharoitlarda restoran biznesini rivojlantirishning istiqbolli tendensiyasi avvalo xizmat turlarini kengaytirish, sog'lom ovqatlanish konsepsiyasiga uyg'unlashgan holda mijozlarning utilitar, ijtimoiy va iqtisodiy ehtiyojlaridan tashqari, sog'lom turmush tarzi, gigiyenik va biologik ehtiyojlarini ham qondirishga yo'naltirilgan. Ayniqsa, "...ekologik yondashuvga ko'ra taom va ichimliklarning to'g'ridan-to'g'ri mahalliy fermer xo'jaliklarining poliz, bog' va fermalaridan keltirish orqali ekologik toza mahsulotlarni iste'mol qilish"[10] hamda import o'rnini bosishga uyg'unlashgan.

Restoran xizmatlari turizm va mehmondorchilik industriyasining ajralmas qismi va milliy iqtisodiyotning istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Restoran xizmatlari taom iste'molini tashkil qilish, shuningdek, ovqatlanish jarayoni bilan bog'liq holda dam olish va xordiq chiqarish kabi xizmatlar majmuidan iborat. Bugungi kunda restoranlar oldida mijozlarni jalb qilishning ijtimoiy-psixologik masalalari turibdi, bu o'z navbatida yangi taom turlarini yaratish, xizmat turlarini kengaytirish, menyu jozibadorligini oshirishdan ko'ra nozikroq vositadir. O'z navbatida, taom va xizmatlarning sifat darajasining ortishi, xizmat ko'rsatishga innovatsion jarayonlarni keng tatbiq etishida hamda aholining tejamkor xulq-atvori shakllanayotganligi restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlik darajasini oshirishga imkon beruvchi qator omillar bilan ham bog'liq (1-rasm).

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, umumiy ovqatlanish bozorining ko'pgina nishalari, jumladan, choyxona, spirtli va salqin ichimliklarga ixtisoslashgan kafe-barlar, qandolatchlik, turli pishiriqlarga ixtisoslashgan kafelarning to'yinganligi sababli raqobat izchilligi juda yuqori hisoblanadi, shu sababli ham ushbu sub'ektlarning aql bovar qilmaydigan jadal sur'atlar bilan ochilayotganligi va qisqa fursatda yopilib ketayotganligi odatiy holdir[10]. Buning asosiy sabablariga quyidagilarni keltirishimiz mumkin:

O'zbekiston Respublikasida aholining ovqatlanishi va sog'ligini yaxshilash uchun oziq-ovqat mahsulotlarini innovatsion yangilashni ta'minlash (bolalar, keksa yoshdagilar va sportchilar uchun funksional mahsulotlar, muzlatilgan non, bevosita sotishdan oldin pishiriladigan mahsulotlar va shu kabilar) borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar ko'zlangan natijaga erishish imkonini bermayapti;

Rivojlanmagan savdo va ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish infratuzilmasi tufayli qishloq aholisining ovqatlanish bilan bog'liq xizmatlardan foydalanish darajasi shahar aholisidan sezilarli darajada ortda qolmoqda;

Qishloq aholisining oziq-ovqat korxonalarini bilan ta'minlanganligi shaharliklarnikidan ancha ortda qolmoqda. Agar umuman respublika bo'yicha 10 ming aholiga 4 ta korxonaga to'g'ri kelishini hisobga olsak, shaharga 7 ta

korxonaga to'g'ri keladi, qishloq joylarda shahardagiga nisbatan ta'minlanganlik 7 baravar kam va 10 ming qishloq aholisiga 1 ta korxonaga to'g'ri kelmoqda[11];

Turlicha to'lov qobiliyatiga ega mahalliy va xorijiy mehmonlarga ovqatlanish bilan bog'liq xizmatlar ko'rsatish imkoniga ega restoranlar sonining yetarli emasligi va shu kabilar.

1-rasm. Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlik darajasini oshirishga imkon beruvchi omillar.

Restoran marketingining muvaffiyati ko'p jihatdan bozor nishasi (restoran formati, joylashuvi, taklif etiladigan taomning iste'mol va iqtisodiy atributlari, restoranning ixtisoslashuvi va shu kabilar) ni tanlashga bog'liq. Chunki o'zgaruvchan bozor muhitida kon'yunkturaning mikro va makroiqtisodiy ko'rsatkichlarini, shuningdek, ilg'or xorij tajribalarini o'rganish restoranlarda marketing strategiyasini ishlab chiqishning muhim jabhalarini yoritib beradi.

Samarqand shahrida joylashgan aksariyat restoranlar milliy oshxonaga yoki milliy taomlar konsepsiyasiga uyg'unlashgan bo'lib, kam sonli bo'lsa-da, rus, kavkaz, qozoq, uyg'ur milliy oshxonalar ham mavjud. Muhim jihati shundaki, ushbu restoranlarning ko'pchiligi o'rtacha narx segmentiga taalluqli. Umumiy ovqatlanish bozorining asosiy iste'molchilari nonushta uchun o'rtacha chek miqdori 10-22,0 ming so'm, tushlikda 30-55,0 ming so'm, kechqurungi nonushta uchun 25-40,0 ming so'mni tashkil qiladi. Harid tanlovining asosiy mezonini milliy yo'nalishdagi lazziyatli taomlar (8-10 xil), an'anaviy toifadagi salat (4-6 xil) va mijozlarning sodiqlik darajasi hisoblanadi. Ayniqsa, iste'mol taomillarining "tejamkor", "lazzatli va ommabop" mezonlariga o'tib borishi restoranlarning ham mazkur yo'nalishda xizmatlar ko'rsatishga ixtisoslashuvini jadallashtirmoqda.

Tadqiqotlarimizga ko'ra, iste'molchilarning 71% i uchun iste'mol qilingan taomga uyga olib ketish uchun buyurtma berish imkoniyatining mavjudligi muhim hisoblanadi, 54% i uchun restoranda bepul Wi-Fi ga ulanish imkoniyati yoki internet tarmog'i bo'lishi muhim, 56% i uchun oldindan buyurtma berish imkoniyati muhim, 81% uchun esa restoranning internet yoki ijtimoiy tarmoqlarda o'z kabinetiga ega bo'lishi muhim hisoblanadi[12]. Restoran xizmatlari sohasida ro'y berayotgan quyidagi (2-rasm) o'zgarishlarga monand ravishda marketing strategiyalarini takomillashtirishlari talab etiladi:

Yetkazib berish va onlayn buyurtmalar sonining ortishi. Taom yetkazib berish bilan bog'liq xizmatlar tez suratlarda bilan kengayib, Delivery.com, Uber Eats, Caviar tizimlari ovqatlanish sohasining eng ommabop xizmat turiga aylandi. ayniqsa "virtual restoran"lar tomonidan yetkazib berishga mo'ljallangan taomlarning taklif qilinishi, onlayn restoran "xab"larining paydo bo'lishi transport, vaqt va kognitiv resurslarning sezilarli tejalishiga imkon beradi. Onlayn buyurtmalar soni o'rtacha 9,8% o'sishi buyurtmalar segmentining 35% kengayishiga olib keldi.

Iste'mol taomillari va mijozlar talabining ortib borishi. Bugungi kunda "uydan tashqarida" ovqatlanishning ommalashuvi bilan restoran formati, shakli va konsepsiyasiga nisbatan marketing yondashuvini tubdan qayta ko'rib chiqishni, iste'molchi talabini yuqori darajada individuallashtirish hamda kutilganidan ortiq darajadagi naflilikka erishishini ta'minlash lozim. Bu o'z navbatida umumiy ovqatlanishdan restoran formatiga o'tishni, qo'shimcha buyurtma berish negizida naflilikni oshirishga keng urg'u berish lozimligini anglatadi.

Ixtisoslagan menyu. Insonlar iqtisodiy krizis, pandemiya, global muammolarga qaramasdan har qanday sharoitda ham ovqatlanishdan to'xtamaydi. shunga ko'ra, vaziyatga monand ravishda restoranlarda menyuni tubdan takomillashtirish, mijoz tomonidan emas, balki jamiyat a'zolari tomonidan ijobiy qabul qilinadigan healthy, lifestyle, commerce uslubidagi menyularni ishlab chiqish zarurati ortib boradi.

Servis landshaftining o'zgarishi. Iqtisodiy krizis, pandemiya, global muammolar insonlar iste'molini cheklamasada, restoranlarning servis muhitini, ichki va tashqi intererini tubdan yaxshilashni taqozo etadi. ayniqsa, oilaviy, ishbilarmonlik, turli bayram va marosimga xos tadbirlarning ovqatlanish jarayoni bilan uyg'unlashgan holda amalga oshirilishi restoran biznesida servis landshaftini zamonaviylashtirishga zaruratni keltirib chiqaradi.

Sotish kanallarining o'zgarishi. fast-fud va fastkejual segmentining kengayib borishi, Z-avlod, α-avlod vakillarining boshqalarga nisbatan taom iste'moliga o'chligi, har qanday jarayon geymifikatsiyalashgan tasavurning ustunligi, taom iste'molining o'ta yuqori darajada individuallashtirilganligi restoranlar uchun ham yangicha sotish kanallarini joriy qilish zaruratini keltirib chiqaradi.

2-rasm. Restoran xizmatlari sohasida "servislashgan jamiyat" talablariga monand ro'y berayotgan o'zgarishlar.

Zamonaviy sharoitlarda restoranlar mijozlarning qo'shimcha buyurtma berish negizida xizmatlardan qoniqqanlik darajasini oshirishiga imkon beradigan qo'shimcha xizmatlarni ham ko'rsatadi. Bunday sharoitda "...restoran xizmatlari ko'rsatishda marketing faoliyatini ilg'or xorij tajribasi va zamonaviy tendensiyalarga bog'liq holda xizmatlar ko'rsatishning yangi shakl va formatlarini"[13], zamonaviy konsepsiyalarini keng tatbiq etish maqsadga muvofiq (3-rasm).

3-rasm. Ilg‘or xorij tajribalari asosida restoran xizmatlari sohasi samaradorligini oshirishning yo‘nalishlari.

Mamlakatimizda ham yuqorida qayd etilgan innovatsion tendensiyalarning tobora ommalashib borishi o‘z navbatida restoran xizmatlari ko‘rsatishda ham marketingning yangicha yondashuvlardan keng foydalanishni taqozo etadi. Restoran xizmatlari sohasida onlayn buyurtmalar[14], mijozlar xohish-istagi negizida xizmat ko‘rsatish konsepsiyasiga o‘tish barobarida marketingning an‘anaviy vositalari, texnologiyasi va mijozlarga ta‘sir ko‘rsatishning kommunikativ vositalari tobora ahamiyatini yo‘qotib, iste‘molchi talabini qondirishning individuallashtirilgan marketing texnologiyalarini kengaytirishni taqozo etmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Iste‘mol taomillari o‘zgarishi muhitiga monand ravishda mijozlarning ehtiyojlarini yuqori darajada qondirish hamda sodiqligiga erishish borasida quyidagi marketing tadbirlarini qo‘llash muhim deb hisoblaymiz:

Healthy lifestyle formatidagi sog‘lom ovqatlanish konsepsiyasini ilgari suruvchi restoranlar sonini ko‘paytirish;

Mobil ilovalar yordamida onlayn buyurtma, to‘lovlarni amalga oshirish, mijozlar e‘tirozlari va takliflarini qayta ishlashni takomillashtirish[15];

“Mualliflik huquqi asosida”gi, ayniqsa taniqli oshpazlar, dizaynerlar, texnolog-oshpazlar, ofitsiantlar faoliyatiga asoslangan restoranlar tarmog‘ini kengaytirish;

Ovqatlanish mahsulotlarini issiqlik yordamida qayta ishlash va tayyorlashga yo‘naltirilgan monokonsepsiya (dudlangan, bug‘langan, qaynatilgan, qaynoq suv yordamida tayyorlanadigan taomlar) yo‘nalishining keng ommalashtirish;

Taom tayyorlash jarayonining fizik-kimyoviy xususiyatlarini hisobga olgan holda jozibador gastronomiya tajribasini taqdim etishga qaratilgan “Molekulyar oshxona” konsepsiyasini jadallashtirish;

Oziq-ovqat mahsulotlarini o‘zaro aralashtirish yoki tayyorlash jarayonida o‘zaro yangi ta‘m, hid va ozuqaviy qiymat hosil qilishga yo‘naltirilgan fudpeyring[16] amaliyotini kengaytirish;

Oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatish yo'li bilan tayyorlashga asoslangan va ozuqaviy qiymati jihatidan yuqori bo'lgan kriokonsentratsiya amaliyotini kengaytirish va shu kabilar.

Yuqorida taklif etilayotgan marketing konsepsiya va chora-tadbirlari restoran xizmatlari ko'rsatishda marketing konsepsiyasini ishlab chiqish va takomillashtirishga, istiqbolda restoranlarni formati, rivojlanish trendi va tendensiyalarini samarali rejalashtirish va prognozlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Modern Restaurant Management (MRM).
2. Ибодов К.М. (2022). Ресторан хизматлари соҳаси рақобатбардошлигини ошириш механизмларини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс.автореферат. Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, – 52 б.
3. Foodservice in 2030: Predictions for the Industry. <https://www.simplotfoods.com/blog/foodservice-in-2030-predictions-for-the-industry>
4. Delbert Hawkins. Consumer Behavior: building Marketing Strategy. Delbert Hawkins. Irwin McGraw-Hill 2009. 803 pages.
5. Пол Шварц. Оценка степени удовлетворенности потребителя. Как узнать, что на самом деле думают люди. Баланс Бизнес Букс, 2007 г. 352 стр.
6. Черенкова, Е. П. Исследование степени удовлетворенности потребителей / Е. П. Черенкова. –Текст: непосредственный // Молодой ученый. –2021. – № 10 (352). – С. 74-75.
7. Мухаммедов, М.М, & Ибодов, К. (2024). Ресторан хизматлари соҳасини ривожлантириш - постиндустриал жамиятни шакллантиришнинг муҳим омили сифатида. Economics and Innovative Technologies, 12(3), 229–238. https://doi.org/10.55439/EIT/vol12_iss3/i26. <https://iqtisodiyot.tsue.uz/journal/index.php/iit/article/view/561>
8. К.М. Ibodov. Restoran ishida marketing. Darslik. Toshkent: "IQTISOD-MOLIYA" nashriyoti, 2022 y.-434 b.
9. Ибодов, К. (2023). Ресторан хизматларини ривожлантириш - аҳоли турмуш сифатини ошириш йўналишларидан бири сифатида. Economics and Innovative Technologies, 11(5), 374–381. https://doi.org/10.55439/EIT/vol11_iss5/a40. <https://iqtisodiyot.tsue.uz/journal/index.php/iit/article/view/413>
10. Ибодов, К. (2023). Хизмат кўрсатишнинг самарали ташкилий-технологик шакллари асосида ресторан хизматлари рақобатбардошлигини ошириш масалалари. IQTISODIYOT va TA'LIM, 24(1), 517–521. <https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/987>
11. Фудсервис: стратегия развития. «Точка продаж» №121 (лето 2019 года)
12. Ибодов, К. (2023). Ресторан хизматлари соҳасида маҳсулот портфели таҳлили. IQTISODIYOT VA TA'LIM, 24, 3 (Jun. 2023), 278–282. DOI: https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss3/a44. <https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/1135/1022>
13. Ибодов, К. (2023). Ресторан хизматлари соҳасида мижозларнинг қониққанлик даражаси ва содиқлигини тадқиқ этиш. Economics and Innovative Technologies, 11(3), 400–406. https://doi.org/10.55439/EIT/vol11_iss3/i43. <https://iqtisodiyot.tsue.uz/journal/index.php/iit/article/view/319/356>
14. Organic Food Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2024-2029). <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/organic-food-and-beverages-market>
15. Алексеева В.Д. Разработка стратегии развития организации общественного питания. // Проблемы экономики и менеджмента. 2015. №3 (43). <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-strategii-razvitiya-organizatsii-obschestvennogo-pitaniya>
16. Speck, M., Wagner, L., Buchborn, F. et al. How public catering accelerates sustainability: a German case study. Sustain Sci 17, 2287–2299 (2022). <https://doi.org/10.1007/s11625-022-01183-2>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

